

ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ – БУЮК КЕЛАЖАГИМИЗ КАФОЛАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346576>

Носиров Дилшод Муродилла ўғли

Жиззах Давлат Педагогика Институтининг Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (Тарих) йўналиши 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан қабул қилинган Ҳаракатлар стратегиясида Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг устувор йўналишлари ва ушбу йўналишда қилинган ишларни ёритишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: Ш.М.Мирзиёев, ҳаракатлар стратегияси, Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили, давлат ва жамият қурилишининг такомиллаштириш, «Электрон ҳукумат», қонун устуворлигининг таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимининг янада ислоҳ қилиш, иқтисодиётнинг янада ривожлантириш ва либераллаштириш, “Тараққиёт стратегияси”.

Ҳар бир даврнинг ўз тараққиёт омиллари, эҳтиёжлари, талаблари ва ҳаётининг тамойиллари бўлади. Табиийки, буларнинг барчасининг шакллантириш ва ривожлантиришга, уларга алоҳида маъно-мазмун бағишлашга, бу даврда давлат, жамият ҳаёти, ижтимоий-сиёсий институтлар фаолиятининг асосий йўналишларининг белгилаб берадиган улкан тарихий воқеалар бўлади.

2016 йил 4-декабрда мамлакатимизда бўлиб ўтган Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови, ҳеч шубҳасиз, янги тарихимиздаги ана шундай беқиёс ҳодиса бўлди. Чунки айнан мана шу сайловда бутун Ўзбекистон халқи ўзининг буюк сиёсий иродасини, ҳуқуқий маданиятини намоён этиб, мамлакатимизнинг истиқболдаги тараққиёти, халқимиз, фарзандларимизнинг ёруғ келажагини, фаровон ҳаётини учун онгли равишда овоз берди.

Мамлакатимизда Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг бевосита ташаббуси ва раҳбарлигида қабул қилинган ҳамда изчил амалга оширилаётган Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг тараққиётнинг янги босқичини бошлаб берди. Бу жараённинг амалий натижалари, белги ва хусусиятлари бугунги кунда ҳаётимизнинг барча жабҳаларида, энг муҳими халқимизнинг онгу тафаккури, интилиш ва ҳаракатларида яққол кўзга ташланмоқда.

Шу маънода, Ҳаракатлар стратегияси Ўзбекистонни тез суръатлар билан ўзгараётган замон талаблари асосида жадал ривожлантиришнинг илмий-назарий, амалий-конструктив асосларини белгилаб берадиган, тараққиётнинг янги даври учун мўлжалланган муҳим дастуриламалдир, десак айтиш ҳақиқат бўлади.

Ўзбекистон Президенти 7 февраль кунги фармони билан 2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлади.

Стратегия лойиҳаси долзарб ҳамда аҳоли ва тадбиркорларни ташвишга солаётган масалаларни комплекс ўрганиш, қонунчилик, ҳуқуқни муҳофаза қилиш амалиёти ва хорижий тажрибани таҳлил қилиш якунлари бўйича ишлаб чиқилди. Ҳужжат интернетда эълон қилиниб, экспертлар ва жамоатчиликнинг кенг муҳокамасидан ўтди.

Ҳаракатлар стратегияси беш босқичда амалга оширилиб, уларнинг ҳар бири бўйича йил номланишидан келиб чиққан ҳолда алоҳида бир йиллик давлат дастурини тасдиқлашни назарда тутди. Хусусан, 2017 йил — Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили деб эълон қилинди.¹

Ҳаракатлар стратегияси куйидаги асосий 5та устувор йўналишга ега:

- давлат ва жамият қурилишини такомиллаштиришга йўналтирилган демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда парламентнинг ҳамда сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш, давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш, давлат хизматининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини ривожлантириш, «Электрон ҳукумат» тизимини такомиллаштириш, давлат хизматлари сифати ва самарасини ошириш, жамоатчилик назорати механизмларини амалда татбиқ этиш, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда оммавий ахборот воситалари ролини кучайтириш;

- қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишга йўналтирилган суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлаш, маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини, жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизими самарасини ошириш, суд жараёнида тортишув

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 07.02.2017 йилдаги ПФ-4947-сонли

тамойилини тўлақонли жорий этиш, юридик ёрдам ва ҳуқуқий хизматлар сифатини тубдан яхшилаш;

- иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш;

- ижтимоий соҳани ривожлантиришга йўналтирилган аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириб бориш, ижтимоий ҳимояси ва соғлиғини сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, арзон уй-жойлар барпо этиш, йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, таълим, маданият, илм-фан, адабиёт, санъат ва спорт соҳаларини ривожлантириш, ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш;

- хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритишга йўналтирилган давлатимиз мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, Ўзбекистоннинг ён-атрофида хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил қўшничилик муҳитини шакллантириш, мамлакатимизнинг халқаро нуфузини мустаҳкамлаш.²

Айтиш жоиз, ўтган қисқа давр мобайнида Ҳаракатлар стратегиясини амалиётга татбиқ этиш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилди ва уларнинг натижалари Президентимиз фармойишида ўз аксини топди.

Хусусан, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини ривожлантиришга қаратилган 15 та қонун ва 700 дан ортиқ бошқа норматив-

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 07.02.2017 йилдаги ПФ-4947-сонли

хуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди, 16 та вазирлик, идора ва бошқа ташкилотларнинг тузилмаси, вазифа ва функциялари қайта кўриб чиқилди, 20 та давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, бошқа ташкилотлар қайта ташкил этилди, 2,7 минг километрдан ортиқ автомобиль йўллари қурилди ва таъмирланди, 84 300 та янги иш ўрни яратилди. Давлат дастури амалга оширилишининг бориши ҳақида аҳоли, фуқаролик жамияти институтлари ва халқаро жамоатчиликни кенг хабардор қилиш ишлари тизимли ташкил этилди.³

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг устувор йўналишларини амалга ошириш бўйича комиссиялар билан ҳамкорликда “Тараққиёт стратегияси” маркази 2017 йилнинг август-сентябрь ойлари давомида фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари, илмий доира вакиллари ва хорижий мутахассисларни кенг жалб этган ҳолда учрашувлар, давра суҳбатлари, сўровлар, экспертлар ва жамоатчилик муҳокамалари ўтказиш орқали Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш якунларининг тизимли таҳлил қилиши белгиланди. Бундан ташқари, 2017 йилнинг 1 декабрига қадар “Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш бўйича Давлат дастурининг ижроси” ахборот-таҳлилий шарҳини нашр этиш ва кенг жамоатчиликка тарқатиш йўлга қўйилади. Шу билан бирга, “Тараққиёт стратегияси” марказига жорий йилнинг 10 ноябрига қадар Ҳаракатлар стратегиясини 2018 йилда амалга ошириш бўйича ишлаб чиқиладиган Давлат дастури лойиҳасига киритиш учун долзарб таклифларни тайёрлаш, йиғиш ва умумлаштириш, уларни Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлик қиладиган Ҳаракатлар стратегиясини амалга ошириш бўйича Миллий комиссияга кўриб чиқиш учун киритишни таъминлаш топширилди.⁴

Хулоса қилиб айтганда, Ҳаракатлар стратегияси халқ билан очиқ мулоқот, республикаимиз аҳолиси ва тадбиркорларини безовта қиладиган долзарб масалаларни ҳар томонлама ўрганиш, амалдаги қонунчиликни, ҳуқуқни қўллаш ва ривожланган хорижий амалиётни таҳлил қилиш натижаларига асосланган. Бу ўз навбатида, мамлакатимиз тараққиётининг кейинги босқичи бўйича барчанинг фикрини билиш, дардини эшитиш ва ҳақиқий ҳаётга мос бўлган халқчил стратегияни амалга оширишда муҳим аҳамият касб этди.

³ Адолат ижтимоий-сиёсий газетаси.2020-йил.18-сон

⁴ Адолат ижтимоий-сиёсий газетаси.2020-йил.18-сон

